

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NAS INDÚSTRIAS DA BAÍA DE SEPETIBA/RJ: RUMO AO CUMPRIMENTO DOS ODS 06, 13 E 14

Flaviane Roque Oliveira da Silva^{1*}, Natália Roxo Albuquerque¹, Patrícia dos Santos Matta¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: silva.flaviane@graduacao.uerj.br

Palavras-chave: Reutilização da água. Baía de Sepetiba. ODS. Desenvolvimento Sustentável. Indústrias.

Resumo:

Este artigo tem como objetivo principal analisar e promover a prática de reaproveitamento da água nas indústrias localizadas na região da Baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro, com foco nas contribuições para as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 06, 13 e 14 da Agenda 2030 da ONU. A ODS 6 trata do acesso à água potável e saneamento, a ODS 13 aborda a necessidade urgente de combater as mudanças climáticas e a ODS 14 se concentra na conservação e uso sustentável dos recursos marinhos e costeiros. Neste contexto, a pesquisa aborda a importância da gestão responsável da água como um recurso finito, especialmente em uma região costeira altamente industrializada como a Baía de Sepetiba. Explora-se o potencial da reutilização da água como uma estratégia sustentável para reduzir a pegada hídrica das indústrias locais, mitigar a poluição da água e preservar os ecossistemas marinhos. Além disso, o artigo destaca casos de sucesso e melhores práticas de reutilização da água em indústrias da região, destacando os benefícios econômicos, ambientais e sociais associados a essa abordagem. A pesquisa também discute os desafios e obstáculos que as indústrias podem enfrentar ao implementar sistemas de reutilização de água, incluindo questões regulatórias, tecnológicas e financeiras. Por fim, destaca-se a importância da colaboração entre setor privado, governo e sociedade civil para promover a reutilização da água como parte integrante do desenvolvimento sustentável da Baía de Sepetiba e da busca pelo cumprimento das ODS 06, 13 e 14.